

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022 DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

FOCUS

Nos chiffres clés

Collections

- **184 767 documents**

177 443 livres

13 301 livres
achetés cette année

+ 2,4 % par rapport à 2021

1 639 BD

86 BD et mangas
achetés cette année

3 810 DVD

87 DVD
achetés cette année

406 revues imprimées

une cinquantaine de ressources électroniques

95,6 % des collections signalées dans le Sudoc

Moyens

- **Budget documentaire global**

1 099 880 €

Documentation physique (livres, revues...): 267 740 € (24,35 %)

Documentation électronique: 832 140 € (75,65 %)

- **Capacité d'accueil**

950 places disponibles

4 salles de formation

16 salles de travail en groupes

106 postes informatiques pour le public

Ressources humaines

- **54 agents**

53,13 ETPT*

53,2 ETP**

* Équivalent temps plein travaillé

** Équivalent temps plein

- **14 emplois étudiants par semestre**

- **18 h (en moyenne) de formation par agent**

Services et usages

ENTRÉES

154 118

+ 152 % par rapport à 2021

USAGERS FORMÉS

2 641

Soit 230 h de formations dispensées en présence

+ 9,5 % par rapport à 2021

LECTEURS ACTIFS INSCRITS

2 743

+ 20,8 % par rapport à 2021

DEMANDES DE PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)

83

PRÊTS

15 304

+ 60 % par rapport à 2021

RECHERCHES SUR LE CATALOGUE

25 939

REQUÊTES EFFECTUÉES SUR LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES

178 845

ARTICLES DE PÉRIODIQUES ÉLECTRONIQUES VUS OU TÉLÉCHARGÉS

281 748

ABONNÉS À LA PAGE FACEBOOK DE LA BU

1 millier

MANIFESTATIONS CULTURELLES

19

Nos projets phares

- Rénovation de la grande salle de formation de la bibliothèque (aménagement de mobilier et nouveau matériel plus ergonomique) dans le cadre du projet D.Clic, grâce à un financement et à l'expertise technique du Centre d'Innovation Pédagogique et Numérique (CIPEN).
- Déploiement du nouveau portail de la bibliothèque, externe à celui de l'université.
- Enrichissement de la collection de livres électroniques mise à disposition des usagers inscrits.
- Mise en place de nouveaux services aux doctorants.
- Inventaire de la bibliothèque de l'IUT de Champs-sur-Marne.
- Déménagement des collections de linguistique (ancienne bibliothèque Copernic Recherche) vers les magasins de la bibliothèque Georges Perec pour archivage.
- Mise en place du télétravail pour les personnels (A et B) qui en ont émis le souhait et dont les missions le permettent.

Projets en perspective pour 2023

- Projet de changement de Système de Gestion de Bibliothèque : choix d'un SGB ouvert.
- Possibilité de recherche directe dans les ressources électroniques par le biais d'un outil de découverte.
- Premiers rendez-vous individuels des doctorants pour les aider dans le dépôt de leurs thèses.
- Recotation des bandes dessinées.
- Travaux d'aménagement de la banque d'accueil de la bibliothèque Georges Perec (cloisonnement pour améliorer les problèmes de températures liés à l'ouverture automatique des portes d'entrée).
- Signalement des collections de périodiques dans le Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques (RNBM).

Nos bibliothèques

Bibliothèque de l'IUT • Site de Champs

Champs-sur-Marne
130 m² • 32 places assises

Génie civil • Génie thermique
Réseaux informatiques • Urbanisme
Communication et culture générale

Bibliothèque Georges Perec

Champs-sur-Marne
6 100 m² • 763 places assises

- Informatique • Mathématiques
Physique, chimie • Sciences
(hors physique, chimie)
Sciences appliquées • STAPS
- Économie, gestion
Entreprenariat • Droit,
administration • Science
politique • Sciences sociales
Urbanisme et architecture
- Arts • Bandes dessinées, DVD
Géographie • Histoire
Langues • Lettres, philosophie,
religion • Orientation

Bibliothèque de l'IUT • Site de Meaux

Meaux
340 m² • 76 places assises

Comptabilité, gestion • Management
Marketing, commerce • Banque • Immobilier
Informatique, multimédia • Langues et
culture générale

Lavoisier

Champs-sur-Marne

Chimie • Physique
Génie des procédés

Mathématiques Recherche

Champs-sur-Marne
Bâtiment Bienvenue

Informatique • Électronique
Systèmes de communication
Mathématiques • Linguistique

Arts et multimédia

Noisy-le-Grand
187 m² • 37 places assises

Arts • Cinéma
Musique et son
Multimédia

Tourisme-Management

Serris-Val d'Europe
160 m² • 40 places assises

Tourisme • Gestion, management
Communication, marketing
Santé publique et action sociale
Paris • Langues et culture générale

